

NEOLOGIZMLARNING O‘ZBEK TILIGA TA’SIRI

Ishquvvatov Mamarasul Yigitali o‘g‘li

O‘zbek filologiyasi fakulteti

Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili yo‘nalishi

1-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Xidirova Iroda Xolmurzayevna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635881>

Annotatsiya: O‘zbek tiliga kirib kelayotgan yangi so‘zlarning qo‘llanilish doirasi. Ularning tilimizga ko‘rsatayotgan ijobiy va salbiy ta‘sirlari.

Kalit so‘zlar: Neologizmlar, brend, trend, Coworking, IT Center, o‘zlashma so‘zlar.

O‘zbek xalqi ko‘p millat va elatlarga ega bo‘lgan xalq. O‘z boshidan qaramlik, boshqa tilda so‘zlashish va qo‘shni davlatlar bilan quda-andachilik munosabatlarini boshdan kechirgan. Shu sababli bo‘lsa kerak, boshqa tillardan o‘zlashgan so‘zlar tilimizda ko‘plab uchraydi. Ba‘zan o‘zimiz ham so‘zlab turgan so‘zimizning qaysi tilda ekanligini farqlay olmay qolamiz. Xususan, o‘zbek tili fors tilidan olingan so‘zlarga boy. XX asrda lug‘atimiz rus tilidan kirib kelgan so‘zlar bilan ham sezilarli darajada boyitilgan. Bugungi kunda esa tilimiz ingliz tilidan o‘zlashgan so‘zlar bilan to‘lmoqda.

Ona tilimizning tom ma‘nodagi jonkuyari Abdulla Qodiriy shunday deb yozgan edi: “Tillar bir-biridan qarz olmay yashay olmaydi” [1]. Bilamizki, tilimiz ichki va tashqi manbalar ta‘sirida boyiydi. Ichki manbalar orqali boyish deganda shevaga oid so‘zlarning adabiy lashishi hamda so‘zlarga qo‘shimchalari qo‘shish orqali yangi so‘zlarning hosil bo‘lishi tushunilsa, tashqi manbalar orqali boyishga esa hozirda juda ko‘p kuzatilayotgan chet tillaridan kirib kelayotgan yangi so‘zlar – neologizmlar orqali boyish tushuniladi. Neologizm – yangi predmet yoki tushunchani atash uchun hosil qilingan so‘z yoxud nutq oboroti. Neologizmlar – har qanday tilda ma‘lum bir davrda istalgan matn yoki nutq aktlarida bir marta ishlatiladigan yangi so‘zlar, so‘zning ma‘nolari yoki so‘z birikmasi. O‘zbek tilida qo‘llanilib kelayotgan supermarket, butik, ayfon, smartfon, brend, trend, hyesh-teg (hashtag), spiker, glamur singari so‘zlar davr nuqtayi nazaridan yangi so‘zlardir [3]. Albatta, bizning davlatimiz dunyodagi ko‘plab davlatlar bilan o‘zaro iqtisodiy, siyosiy va yaqin qo‘shnichilik aloqalarini yo‘lga qo‘yganligi quvonarli. Buning natijasida chet el so‘zlarining kirib kelishi tabiiy hol. Lekin chetdan kirib kelayotgan so‘zlarni o‘zbekchada muqobili bo‘la turib, hech qanday o‘zgartirishlar kiritmasdan o‘z holicha qabul qilishimiz milliy tilimizning zaiflashuviga sabab bo‘lishi mumkin. Xususan, olib qaraydigan bo‘lsak, yaqin-yaqinlarda paydo bo‘lgan va ommalasha boshlagan Coworking, IT Center kabi so‘zlani olaylik. Xo‘sh, Coworking o‘zi nima? Bu so‘zning o‘zbekcha muqobili bormi?

Coworking – (inglizcha co-work – hamkorlikda ishlash) mutlaqo boshqa odamlar guruhi turli sohalarda, turli kompaniyalar va loyihalarda ishlaydigan, erkin shakldagi ish maydoni. Oddiy qilib aytganda, bu odamlarning hammasi ishini mustaqil bajarishi mumkin bo'lgan, shuningdek ularning umumiy loyiha muammolari va vazifalarini muhokama qilish uchun yig'iladigan joy. Bu so'zni biz o'zlashma so'z sifatida qo'llay olmasligimizning asosiy ikkita sababi mavjud:

Birinchi, Coworking so'zidagi inglizcha c (si) va w (dablyu) harflari o'zbek alifbomizda mavjud emas;

Ikkinchi, esa, bu so'zni o'zini emas, balki o'zbekcha muqobilini topib foydalansak maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman. Misol uchun bu so'zning o'rniga "Fikrlar hamkorligi markazi" yoki "Amaliy hamkorlik markazi" kabi o'zbekcha nom bilan atasak, o'zbek tili qoidalaridan chetlashmagan bo'lamiz, deb o'ylayman.

Endi IT Center so'zini oladigan bo'lsak, bu so'z asli inglizcha "Information technological center" so'zlarining qisqartmasi bo'lib, axborotni hosil qilish, uni yig'ish, tarqatish, saqlash, qayta ishlash, himoyalash kabi vazifalarni bajaruvchi kompyuter texnologiyasi tushuniladi. Bu so'zni ham xuddi yuqorida aytib o'tgan so'zimiz kabi o'zbek tilidagi muqobilini, ya'ni "IT Center" emas, balki "Axborot texnologiyalari markazi" yoki qisqacha "AT markazi" desak, tilimizga putur yetkazmagan bo'lamiz. Bundan tashqari, bu qisqartma ko'rinishidan o'zbek tilida mavjud it (kuchuk, hayvon)ni bildiradi.

Xulosa qilib aytganda, chet tilidan kirib kelayotgan so'zlarni o'zbek adabiy til me'yorlari asosida qabul qilishimiz va ularning o'zbekchallashtirilgan variantlaridan foydalanishimiz tilimizning sofligi va boyligini ta'minlashga katta xizmat qiladi, deb o'ylayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodiriy H. Qodiriyning qo'msab. – Toshkent: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi, 1994. 45-b.
2. Tuxtasinov I., Ashurov Sh., Turniyozov N. va boshq. Zamonaviy tilshunoslik va derivatsion qonuniyatlar. – Samarqand, 2018. – 268 b.
3. Maxmaraimova Sh.T. Hozirgi o'zbek adabiy tili (leksikologiya). O'quv qo'llanma. – T.: Firdavs-Shoh nashriyoti, 2021. 306-b.
4. uz.eyewatered.com
5. polito.uz